

Степаненко О. І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і оподаткування
Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана
м. Київ, Україна

ПРИНЦИПИ ПРОЦЕСУ ДОКУМЕНТУВАННЯ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Для ефективного управління діяльністю підприємства, прийняття правильних, своєчасних висновків в ході та реалізації господарської діяльності, потрібно мати достатній обсяг облікової інформації. Документування є важливим елементом методу бухгалтерського обліку та його фундаментом, що служить для відображення в первинних документах усіх господарських операцій, які фактично здійснює підприємство. Процес документування облікової інформації складається з таких послідовних етапів: 1) спостереження; 2) сприйняття факту, який відбувся; 3) вимірювання вартісних і натуральних параметрів; 4) фіксування даних на носіях.

Початковим етапом здійснення бухгалтерських записів є реєстрація фактів господарського життя, а саме складання первинних документів. Вони є головною складовою не тільки в системі бухгалтерського обліку, але й в процесі здійснення економічного аналізу діяльності підприємства, при прийнятті управлінських рішень, проведенні податкових та юридичних перевірок. Інформація для усіх цих цілей формується, в першу чергу, на основі даних, які містяться в первинних бухгалтерських документах, і в результаті процесів збору, групування та обробки вона задовольняє потреби певного кола користувачів. З цього приводу, слушною та актуальною є думка Лукашової І.О., яка стверджує, що «... процес облікового документального оформлення, удосконалення й доповнення окремих складових первинної документації має визначальне значення в системі формування облікового забезпечення управління підприємством, оскільки завжди виступає

основою облікового процесу, визначає його юридичну силу і дієвість, є ланкою, що забезпечує адміністрацію підприємства оперативною інформацією для своєчасного прийняття ефективних управлінських рішень та становить фундамент подальшого формування поточного облікового забезпечення управління [1]».

Натомість Кузнецова С.А. наполягає на застосуванні «принципу синергічної єдності», який передбачає «... забезпечення одноразової реєстрації облікової інформації про здійснену господарську операцію в первинному бухгалтерському документі з наступним єдиним фіксуванням в облікових регістрах. Первинний документ повинен нести в собі весь спектр необхідної інформації щодо факту господарського життя, який у ньому фіксується. При цьому реєстрації має підлягати вся облікова інформація, у тому числі як та, що має грошовий вимірник, так і така, що вимірюється в інших одиницях [2]». Необхідно зазначити, що наведене твердження є абсолютно об'єктивним, оскільки без належно оформленого документу не може бути бухгалтерського запису, що в свою чергу впливає на якість, повноту, достовірність та швидкість отримання облікової інформації для користувачів. А тому, інформація, яка має бути покладена в документ та в подальшому використовуватись при формуванні управлінських рішень, повинна:

1) забезпечити одержання з мінімуму первинних даних максимум вторинних, при цьому містити дані не лише про ті процеси і явища, що можна спостерігати і вивчати безпосередньо, але й про ті, що вивчаються побічно;

2) відображати як прямі зв'язки, що йдуть від суб'єкта управління до об'єкта, так і зворотні, необхідні для коригуючих дій; бути своєчасною, тобто надходити в розпорядження осіб, коли ще є час для втручання в діяльність керованого об'єкту;

3) дотримуватись адресності і доцільності, тобто попадати саме до тих користувачів, яким дана інформація необхідна.

Результативність та об'єктивність облікової інформації передбачає вирішення питання ефективності функціонування процесу документування, який потрібно формувати на загальних принципах (рис. 1), тобто правилам, які визначають його зміст, організаційні форми й

методи. Їх практичне дотримання забезпечить упорядкованість руху облікової інформації, її узгодженість та визначений рівень якості.

Рис. 1. Принципи процесу документування облікової інформації для задоволення інформаційних потреб користувачів

Джерело: [авторська розробка]

Для повнішого розуміння процесу документування наведемо детальну характеристику проілюстрованих принципів та визначимо місце облікової інформації в кожному з них:

доцільність – відповідність системи документування процедур задоволення певного типу інформаційних потреб в управлінні та відсутність надлишкової інформації;

достовірність – вимагає об'єктивного відображення фактів господарського життя підприємства, тобто відповідність інформації, яка зафіксована в документі та реальним явищем; чіткої термінології вихідної інформації, відсутність помилок і перекручень;

повнота – забезпечення достатності облікової інформації для задоволення інформаційних потреб користувачів та прийняття рішень;

оперативність – забезпечення швидкої та чіткої роботи з документами з використанням сучасних інформаційних технологій;

системність – опрацювання, вивчення та дослідження документів як цілісної множини елементів у сукупності відношень і зв'язків між ними;

відкритість – система документування повинна створюватись з урахуванням можливості поповнення і оновлення її функцій без порушення порядку призначення та функціонування;

ефективність – забезпечення раціонального співвідношення в системі документування між затратами часу на створення документу і його передачею в архів;

правомірність – правильність оформлення документів, відповідність інформації, яка в них наведена вимогам і правилам діючого законодавства;

своєчасність – документування повинно забезпечувати своєчасну передачу інформації, яка необхідна для формування показників фінансової звітності, прийняття ефективних рішень, розробки конкретних заходів, оперативного керівництва;

комплексність – передбачає погоджене і цілеспрямоване задоволення потреб користувачів в різних видах облікової інформації;

впорядкованість – документування повинно забезпечувати переміщення інформації відповідно до функціонального призначення і «пропускних» можливостей каналів інформаційного обміну;

гнучкість – здатність документування до саморозвитку залежно від умов функціонування.

Процес документування є початковим етапом у системі облікового перетворення інформації, а документ – її носієм. Підприємства зацікавлені в генеруванні облікової інформації з високими якісними параметрами, що дасть змогу забезпечити високий рівень довіри до них з боку користувачів та матиме позитивний вплив на розвиток бізнесу. Бухгалтерські дані є важливими для менеджменту, по-перше, тому що допомагають планувати і контролювати діяльність підприємства, і, по-друге, дають можливість оцінювати ситуації ззовні,

що є важливою функцією управління, яка забезпечується завдяки обліковим даним.

Тому, документальне оформлення фактів господарського життя відіграє важливу роль в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємства: дає уявлення про фактичний стан предметів та засобів праці і їх зміни в процесі кругообігу; забезпечує прозорість у роботі підприємства та контроль за наявністю й рухом майна. Обліковий документ є юридичним свідченням здійснених господарських операцій, важливим джерелом контролю для зовнішніх і внутрішніх користувачів під час проведення аудиторських перевірок, аналітичних досліджень розвитку, ділової активності й результативності підприємства. Основними шляхами удосконалення організаційних аспектів бухгалтерського обліку є раціоналізація, уніфікація та стандартизація документів як носіїв інформації. В них мають бути покладені оптимальні за складом та обсягом облікові дані, які забезпечать реалізацію завдань, поставлених в процесі документального підтвердження інформації. Процес документування повинен бути цілісною, єдиною системою взаємопов'язаних, взаємоузгоджених показників, які охоплюють увесь комплекс облікових процедур з виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації.

Література:

1. Лукашкова І.О. Первинна та поточна обліково-економічна інформація в забезпеченні управління підприємницькою діяльністю: проблеми формування [Електронний ресурс] // Торгівля і ринок України. Збірник наукових праць. – 2009. – № 28. Том 3. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua>.
2. Кузнецова С.А. Синергізм в інформацій перспективі державних та приватних фінансів: підходи та принципи // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2011. – № 1(4). – С. 203–210.